

**О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ**

**Андижанский машиностроительный институт старший
преподаватель кафедры узбекского языка и литературы**

М Ю Халикова

Аннотация: В данной статье рассматривает о методологических основах изучения русского языка в технических вузах. Используя ряд методологических приемов соответственно, можно оптимизировать учебный процесс и способствуя творческой активности студентов.

Ключевые слова: русский язык, основы обучения, РКИ, профессиональное и личностное развитие, компьютерные технологии, направления подготовки РКИ, нефилологические аспекты обучения.

В комплексе гуманитарной подготовки в современном техническом вузе языковая подготовка является одной из основных задач, т. к. открывает студентам более широкие перспективы культурного развития и помогает стать более конкурентоспособными специалистами, способными без посредников решать свои профессиональные проблемы на международном уровне. Именно поэтому общеобразовательная дисциплина «Русский язык» играет особую, если не основную, роль в достижении таких современных целей высшего инженерно-технического образования.

В настоящее время современные методисты в области русского языка как иностранного предлагают наиболее эффективные методы обучения русскому языку. Несмотря на большое количество научных исследований, посвященных различным аспектам преподавания русского языка как иностранного, проблемы возникают у студентов на 1 курсе в

нефилологическом вузе. Аргументируя необходимость изучения методики преподавания языка специальности, Г.А. Пименова и Н.Н. Сперанская отмечают, что "в процессе обучения языка специальности, в том числе при работе над специальными текстами, преподаватель русского языка сталкивается с необходимостью семантизации терминологической лексики [1]. В то же время терминологические единицы входят в разнообразные парадигматические, синтагматические отношения в самом тексте, в терминологии данной науки, а также могут иметь неоднозначные семантические отношения с соответствующими лексическими формантами общего языка, с терминологией других наук [5].

Несомненно, студенты должны подбирать тексты, основанные на языке их будущей специальности, выполнять задания на закрепление пройденной терминологии. Изучение специальной лексики в аспекте преподавания русского языка как иностранного следует проводиться с опорой на готовые лексемы, существующие в общелитературном языке, словообразовательные и синтаксические модели, послужившие основой для номинации специальных понятий" [2].

Сейчас обучение русского языка происходит в условиях глобального изменения всей системы образования: целевые требования к языку, потребности учеников и условия подготовки претерпели значительные изменения в условиях обучения. Нельзя не видеть, что качественные изменения пришли на смену количественным и что студентам самим была предоставлена возможность определять не только лингвистическое, но и культурное содержание языковых курсов. В настоящее время цели и задачи обучения на курсах РКИ определяются именно потребностями студентов.

Изучение русского языка как средства выполнения определенной академической программы является главной отличительной особенностью курсов русского языка, предлагаемых студентам-нефилологам. Главная цель

студентов - приобрести профессиональные знания и навыки на языке, отличном от их родного [3]. Соответственно, разумеется, профессиональные программы на русском языке стали одной из главных направлений методики преподавания

РКИ. Актуальность языкового знания поставила перед преподавателями РКИ новые цели, одна из которых – скорее внедрить новые технические технологии, создать новые подходы и методы обучения, позволяющие противостоять жесткой конкуренции и поддерживать высокий уровень образовательных показателей.

Как и в случае с другими дисциплинами, методология имеет в своем распоряжении специфические методы исследования, обеспечивающие надежность выводов и достоверность ссылок. Эти методы основаны на диалектике, характеризующей методологию (методология - это изучение методов получения знаний и преобразования реальности). Основная сложность исследований по методике и преподаванию русского языка - это обычно исследуемые дисциплины, которые не могут быть выделены из их многогранных связей и влияния на изучение в чистой форме. Влияние дополнительных факторов часто сильно искажает результаты исследований [4].

1. Обобщение лучших практик предполагает изучение профессиональных достижений ряда творческих преподавателей и выделение общих и наиболее важных моментов, также дальнейшее внедрение приводит к значительным улучшениям эффективности учебного процесса [4].

Обобщение опыта — это более продвинутый этап приобретения знаний, чем простое описание опыта конкретных преподавателей, поскольку цель любого методологического исследования состоит в выявлении тенденций в обучении, что позволяет создать эффективную систему обучения. При этом

эти общепринятые тенденции можно выявить только при проведении и анализе многочисленных случаев зависимости полученных результатов от применяемых методов. Важно то, что эти тенденции должны отслеживаться в работе разных учителей и в различных условиях.

2. Исследование истории методики: Изучение любого явления должно проводиться с учетом его исторического развития: невозможно понять, что представляет собой исследуемое явление сегодня и каковы его перспективы развития, не понимая, как оно появилось и развивалось.

3. Метод аналитического описания (при изучении и анализе профессиональной литературы по данной теме, по лингвистике, по методологии преподавания русского языка и по овладению компьютерным языком).

4. Социологические методы обучения:

интервью со студентами, посещающими подготовительные курсы, а также со студентами магистратуры и докторантуры, направленные на выявление их коммуникативных потребностей при изучении РКИ;

опросы, проводимые среди иностранных студентов с целью выявления их причин и потребностей в изучении РКИ.

Опрос соответствует точно заданным целям исследований, возрасту и возможности опрошенных студентов; некоторые вопросы являются вопросами с множественным выбором, а некоторые предлагают опрашиваемому дать свой собственный ответ. Каждый из предложенных ответов дает разные баллы, что позволяет облегчить статистические и математические обработки данными. Одним из плюсов геодезии является тот факт, что полученные данные в процессе применения данного метода легко получают количественными обработками и обладают высоким научным значением.

5. Сочетание эмпирических и теоретических методов исследования: Это означает изучение деятельности по изучению языка студентами технического вуза, проходящими курсы РКИ, на основе академических ресурсов (академических статей, учебников и профессиональных учебных пособий).

6. При обработке и анализе результатов опроса использовался статистический метод.

На более продвинутом уровне, учитывая постепенно прогрессирующую потребность студента в работе с конкретными и специализированными текстами, ожидается, что преподаватель разовьет языковые навыки обучающегося, чтобы подчеркнуть приобретение специалисту самого важного коммуникативного навыка в профессиональной жизни, который заключается в его или ее активном участии в практической деятельности и общении.

На последипломном уровне преподавания РКИ научный текст воспринимается как часть не только лингвистического, но и предметного содержания в конкретной области обучения в аспирантуре, поскольку чтение является важным способом приобретения знаний для аспиранта, а научный текст является источником актуальной и профессионально важной информацией для обучающегося. [6]

Важно отметить, что уровень предметной компетентности студентов-аспирантов может быть довольно высоким: многие из них полностью сформировали концептуальные и терминологические рамки в своих областях обучения, некоторые могут иметь профессиональный опыт. При этом, учитывая, что на сегодняшний день целью и задачей программ РКИ являются в первую очередь потребности учащихся, проводился опрос среди студентов, учащихся подготовительной программы Международного университета Кимё.

Результаты проведения опроса свидетельствуют о том, что будущим студентам негуманитарных дисциплин будут предпочитать изучение русского языка с помощью компьютерной техники, основанной на академическом тексте, в зависимости от их конкретного направления образования. То есть в программах РКИ преподаватели рекомендуют подобрать тексты для дисциплин и использовать широкое использование компьютерных технологий, чтобы оптимизировать процесс подготовки. Предлагаемый концепт основывается на

комплексной методике преподавания РКИ с применением специальных текстов,

учитывая область обучения и интересы учащегося, развивая социокультурную компетенцию студента, внедряя компьютерные технологии в процесс обучения.

Использованная литература

1. Мец, Н. А., Митрофанова, О. Д. и Одинцова, Т. Б. (1991). Структура научного текста и обучение монологической речи [Электронный ресурс]. М.: Русский язык, с. 191.

2. Щукина А. Н. (1990). Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных филологов-русистов (включенное обучение) (Преподавание русского языка как иностранного международным специалистам в области русской филологии). М.: Русский язык, с.231.

3. Дубинская Е. К., Орлова Т. К. и Саенко Л. П. и др. (2004). Русский язык

будущему инженеру: учебник по научному стилю речи для студентов-иностранцев подготовительных вузов России [Электронный ресурс]. Москва: Флинта, стр. 208

4. Фарисенкова Л. В. (2003). Нефилологический профиль. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. Практическая методика преподавания русского языка как иностранного. М.: Русский язык, с. 227-233.

5. Шурыгин А. И. (2000). Основы теории обучения на народном для учащихся языке. Санкт-Петербург: Златоуст, с. 230.

6. Митрофанова О. Д. и Хавроница С. А. (2015). Новые методические решения актуальных проблем в языковом обучении. Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материалы XIII Апрельского конгресса (Гранада, Испания, 13-20 сентября 2015 г.). Санкт-Петербург: МАПРЯЛ, с. 717-722.

